

TIL – ASOSIY ETNIK BELGI

(Namangan shevalari asosida)

Ibrohim Darvishov

Namangan davlat universiteti dotsenti, PhD, O‘zbekiston

ibmofifar@bk.ru

Annotatsiya. Maqolada Namangan shevalarining o‘ziga xos xususiyatlari, ularning tarixiy genezisi, tarqalishi va amal qilish areali masalalari haqida fikr yuritiladi. Shevadagi lisoniy belgi-xususiyat va qonuniyatlarning voqyelanish jarayonlari qiyosiy-tarixiy jihatdan yoritilgan.

Kalit so‘zlar: etnoslar aro tarixiy jarayonlar, mahalliy til, etnik til faktlari.

Резюме: В статье рассматриваются особенности наманганских диалектов, их исторический генезис, распространение и спектр действия. Лингвистические черты диалекты и процессы возникновения закономерностей описаны в сравнительно-исторических терминах.

Ключевые слова: история этнического протсессы, местный язык, языковые факты этноса.

Abstract: The article discusses the peculiarities Namangan dialects, their historical genesis, distribution and range of action. The linguistic traits in dialect and the processes of the occurrence of regularities are described in comparative-historical terms.

Key words: interethnic history, local language, ethnic group language facts.

Shevalarni o‘rganish tilshunoslarga til yuragining qanday urishini o‘z quloqlari bilan eshitishga imkon beradi (G.Ostgov, K.Brutman). Bu fikrni bildirgan olimlar juda ham haqlidirlar. Chunki shevashunos bevosita xalq orasida yurib, u bilan birga nafas olib, o‘z imkoniyati, iqtidori va kuch-qudratini ishga solib,... xalq og‘zidan shevaga xos so‘zlarni yozib olib, unga sayqal berib, kelgusi avlodga qoldirishga harakat qiladi [3,112].

O‘zbek adabiy tili taraqqiyotida ichki omil sifatida belgilangan hamda uning takomillashishida alohida o‘rin tutuvchi o‘zbek shevalarning lisoniy xususiyatlarini ilmiy o‘rganish har qanday me‘yorlashgan adabiy tilning barcha sathlaridagi nazariy va amaliy qonuniyatlarini to‘laqonli aniqlash, ular haqidagi mukammal va aniq qoida, ta‘rif, xulosalar chiqarishda asosiy va muhim vazifalarni bajaradi. Shu nuqtai nazardan, o‘zbek adabiy tilining taraqqiyotida muhim rol o‘ynagan o‘zbek shevalari sistemasida Namangan shevalarining tutgan o‘rnini lisoniy jarayonlar orqali belgilash hamda ular orqali asosli xulosa va to‘xtamlarga kelish mumkin.

Namangan viloyati hududidagi tub aholi sheva belgilariga ko‘ra hozirgi o‘zbeklarning qadimgi ikki yirik etnik guruhi qarluq va qipchoq lahjasiga mansub. Bundan tashqari, bu dealektal arealda tojik, uyg‘ur, qirg‘iz, qozoq, qoraqalpoq, rus, tatar kabi millatlarga mansub aholi vakillari ham istiqomat qiladi.

Darhaqiqat, har qanday etnik va etnomadaniy aloqalar, avvalo, tilda o‘z aksini topadi. Shuning uchun ham muayyan etnosning tilida yuz berayotgan o‘zgarishlar etnolingvistik jarayonlar sifatida talqin qilinadi. Zero, etnolingvistik jarayonlar tillararo munosabatlar, aloqalar va turli mustaqil tillarni o‘zaro bir-biriga ta‘sir etishi kabi jihatlarini ham qamrab oladi. Namangan shevalarining etnogenezisidagi ana shu jarayon turli qardosh va noqardosh til vakillarining bir-birlari bilan qadimdan iqtisodiy va madaniy aloqada bo‘lganliklarining tarixiy, amaliy natijasidir.

Farg‘ona vodiysi qadim-qadimdan madaniyat markazlaridan, barcha sohalarda sivilizatsiya o‘choqlaridan bo‘lganligi tarixiy manba va ilmiy asoslangan fikrlardan ma‘lum [8,244; 4,388; 12,48; 2,164; 6,55].

O‘zbek millati o‘z etnik tarkibining serqirra va murakkabligi bilan boshqa turkiy xalqlardan ajralib turadi. Bu hol o‘zbek tilining ko‘p shevali til bo‘lishiga ham asos bo‘lgan [14,3; 10,13].

Hududda qadimdan turkiy urug‘lardan qoraqalpoq, urganji, elatan, o‘lmas, katta o‘lmas, qiyot, qurama, saroy, qatag‘on, olchin, qorayontoq, madyor (monjor), momoxon, nayman, qozoq, beshserka, beshsari, kenagas, to‘da, qirchin, uyg‘ur, kerayit kabilarning istiqomat qilgani qishloq nomlarida, ya‘ni etnotoponimlardan ham yaqqol ko‘rinib turadi.

Muayyan bir hududda kechayotgan etnoslararo til munosabatlarning rivojlanish darajasi va ko‘lami ko‘p jihatdan mazkur hudud aholisining etnik tarkibiga bog‘liq bo‘ladi. Ma‘lumki, turli etnik jamoalar orasidagi o‘zaro etnik munosabatlar etnoslarning aralash yoki yonma yon yashaydigan hududlarda qizg‘in kechadi [2,47].

Namangan shevalari areali ham qadimdan aynan shunday etnomuloqot hududi hisoblanadi.

Qadimdan Namangan hududi aholisining asosiy qismini o‘zbeklar, tojiklar va qirg‘izlar tashkil qilgan. Bundan tashqari, ushbu dialektal arealda tarixning turli bosqichlarida ko‘chib kelib, o‘rnashib qolgan ko‘plab turli etnos vakillarining [2,20-40] avlodlari ham istiqomat qiladilar.

Tilshunos olim Xudoyberdi Donyorov haqqoniy ta‘kidlanganidek: “o‘zbek millatining son va tarkib jihatidan eng katta komponentini qipchoq – o‘zbeklar tashkil etadi. Bu komponentning asosiy qismi tarixiy xronologik nuqtai nazardan o‘zbek millatining tarkibiga eng keyin qo‘shilgan, lekin ayni vaqtda butun millat a‘zolarining yagona va umumiy nomi bo‘lib qolgan “o‘zbek” nomini ham shu komponent olib kelgan” [5,8-9; 1,115].

Sirdaryoning o‘rta oqimida yashab turgan qoraqalpoqlarning katta bir guruhi XVIII asrda Farg‘ona vodiysiga ko‘chib o‘tganligi xususida ilmiy manbalarda qaydlar mavjud. Ko‘chib o‘tgan qoraqalpoqlarning aksariyati vodiyning Sirdaryo va Qoradaryo qirg‘oqlaridagi hududlariga joylashgan va Andijondan to Qo‘qongacha bo‘lgan hududlarda o‘troqlasha borib, o‘zlarining qator qishloqlarini barpo etgan [12,27-35-44;2,40-60].

Tarixchi olim S.S.Gubaeva ham Farg‘ona vodiysida joylashgan bir necha qoraqalpoq qishloqlarini ko‘rsatib o‘tadi. Xususan, Andijon viloyatida: Darlomon, Nayman, Qipchoq, Sohovat, Sherqo‘rg‘on, Do‘ngsaroy, Xo‘jaobod, Xavos, Bug‘azi (Bobog‘ozi); Namangan viloyatida: Gurteva, (Gurtepa), Beshkapa, Chordara, (Chordona), Qoraqalpoq; Farg‘ona viloyatida: Taqali, Qipchoq, Soybo‘yi, Qoraqalpoq, Qipchoq va boshqalar.

Farg‘ona qoraqalpoqlarini maxsus o‘rgangan L.S.Tolstova vodiya mang‘it, keneges, qipchoq, qo‘ng‘irot kabi qoraqalpoq urug‘lari yashaganliklari, ular o‘z

oʻrnida bir qancha mayda qavmlarga boʻlinganliklarini taʼkidlaydi [12,27-35]. Masalan, olim taʼkidlagan, shuyit, xitoy-qipchoq, momoxon, bessari, uyurchi, nayman, keneges, urugʻlarining vakillari hozirda ham Namangan viloyati hududida istiqomat qilib kelmoqda. Ularning qishloqlari ham oʻz urugʻlari nomi bilan ataladi.

Tarixchi olim U.Abdullaev 1909 yilda nashr etilgan “Fargʻona viloyati aholi joylari roʻyxati”da....chuit (shuyit), uyurchi,...kenegez, nayman... kabi qoraqalpoq urugʻlarining nomi bilan ataluvchi aholi manzilgohlari koʻrsatib oʻtilganligini taʼkidlaydi [2,67].

Til etnosni belgilab turuvchi asosiy belgilardan hisoblanadi. Kishilarning asosiy aloqa vositasi sifatida ular oʻrtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni belgilovchi, ularni yuzaga chiqaruvchi hamda ana shu munosabatlar orqali rivojlanuvchi ijtimoiy tabiatga ega hodisadir.

Namangan hududida ham qadimdan yashab kelgan turli etnoslarga mansub xalqlar haqidagi maʼlumotlardan dialektal arealning har bir guruh shoxobchalarida ana shu etnik guruhlarining til unsurlari, etnografik belgilari koʻzga tashlanadi [13,5; 7,19; 11,21].

Shuni takrorlashga toʻgʻri keladiki, mazkur xalqlar, bir guruh shoʻro tarixchilari taʼkidlaganlaridek, faqat eron tillarida soʻzlashuvchi xalqlardangina iborat boʻlmay, ularning katta bir guruhi turkiy tilning turli lahjalarida gaplashganlar. Aniqroq qilib aytganda, bu hududlarda antik va ilk oʻrta asrlarda turkiy tilda soʻzlashuvchi xalqlar ham yashab [2,264-285], ular mintaqada kechayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy, jumladan, etnolingvistik jarayonlarda faol ishtirok etganlar.

Namangan arealida ham etnoslararo til munosabatlari qadim davrlardan oq boshlangan va bu jarayon asosi quyidagi ikki yoʻnalishda rivojlanib borgan: birinchi yoʻnalishda tillararo qorishuv (metizatsiya) turkiy tilning turli lahjalarida soʻzlashuvchi urugʻ va qabilalar ichida yuz bergan boʻlsa, ikkinchisida esa turkiy tilli xalqlar bilan turkiy boʻlmagan etnoslarning tillari oʻrtasida chatishuv (gibridizatsiya) sodir boʻlgan.

Turkiy va turkiy boʻlmagan etnoslar orasidagi til aloqalari ilk oʻrta asrlarda ham kengayib bordi. Bu davrda mintaqaning bir qator hududlarida aholi turkiy va soʻgʻd

tillarida soʻzlagan. Chunonchi, Mahmud Koshgʻariy XI asrda Sharqiy Turkistonning janubidagi shaharlarda shuningdek, Chu va Talas vodiysidagi aholi turk va soʻgʻd tillarida gaplashganliklari, aholi ikki tilli boʻlganlari haqida xabar beradi. X-XI asrlarda Sharqiy Turkistondagi Balasogʻun shahrida bir vaqtning oʻzida aholi ham turkcha, ham soʻgʻdcha soʻzlashganlar. Mahmud Koshgʻariy oʻzining “Turkiy tillar devoni” asarida Balasogʻundagi soʻgʻdiylar haqida gapirib, “Buxoro va Samarqanddan koʻchib borgan soʻgʻdoqlar Bolasogʻunda joylashib qolgan va turkiylashib ketgan” deb yozgan edi [8,486].

Turli millatlarning birikuvidan tarkib tongan Namangan viloyati aholisi uchun azaldan ikki tillilik xos boʻlgan. XIX-XX asr boshlarida vodiy hududida oʻzbek-tojik, oʻzbek-uygʻur, oʻzbek-qirgʻiz va oʻzbek-qoraqalpoq ikki tillilik holatlari kuzatiladi. Natijada yuqoridagi ikki tillilik hodisasi va ularning tarqalish koʻlami hududda turlicha boʻlib, bu ijtimoiy hodisaning sodir boʻlishi etnik muhit bilan bevosita bogʻliq boʻlgan.

Namangan viloyati shevalari oʻzbek shevalarining bir boʻlagi hisoblanadi. Sheva vakillari bir hududda yashashlariga qaramasdan, har bir shoxobcha oʻziga xos fonetik, leksik va morfologik xususiyatlarga ega. Sheva areali umumoʻzbek shevalarining fonetik, leksik, grammatik strukturasiidagi umumiy oʻxshashliklarga mos koʻrinishlarga ega.

1) qipchoq lahjasiga mansub shevalar guruhida: a) “y”lovchilar: [yʏr] yur, [yʏlʌn] ilon, [yʏp] ip, [yʏmʌlʌ] dumalamoq, [shʏydʌ] shu yerda va b.; b) “j” lovchilar: [jʏr] yur, [jʌʌ//jenga] yanga, [shʏytʏp] shunday qilib, [jʏ:pkettʏi//jʏgʏbkettʏ] chiqib ketdi va b.;

2) qarluq lahjasiga mansub shevalar guruhida: [man] men, [ninʌzn] yaxshi, tuzuk, [sʌrpʌ//sʌrpʌ] sarpo, sep, [a:shʏ] ana shu, [shedʌ] shu yerda, [yaʌʌ] yanga, [maby//mabʏ] mana bu va b.;

3) aralash shevalarda soʻzlashuvchilar guruhida: [meʌʌ//mʌʌ] menga, [ninʌzn//bir chiroyli] yaxshi, tuzuk, [boʻgʏcha//bʌxcha//tyʏʏn] ayollar narsa soladigan tugun, [sarmsʌq//sʌmsʌq] sarimsoqpiyoz va boshqa bir qancha shu kabi koʻrinishlar bilan farqlanishini kuzatishimiz mumkin.

Shevalarining fonetik-fonologik tabiati soʻzlarda, grammatik shakllarda jilolanadi. Muayyan sheva arealning boshqa shevalardan farqlaydigan lisoniy qirralari uning leksik qatlamida koʻproq koʻzga tashlanadi. Namangan shevalari soʻz – terminlari va ular anglatgan maʼnolar turfa, rang-barang.

Bugunga kelib, dialekt areallari orasidagi farqlar davr taqazosi – fan-texnika, elektron axborot texnologiyalarining taraqqiyoti natijasida asta-sekin yoʻqolib bormoqda. Namangan hududining maʼlum sheva areallarida leksik jihatdan tubdan farq qiluvchi birliklar faqat shu kichik sheva arealiga tegishli aholining oʻz etnografiyasiga, urf-odatlarini, anʼanalari doirasida rivojlanganligi sababli saqlanib kelmoqda.

Bogʻliq izoglossalarning qiyosiy-genetik jihatlaridan anglashiladiki, hududga avvalroq oʻrnashgan aholi, asosan, qipchoq lahjasida soʻzlashuvchilar boʻlib, qolganlari keyin koʻchib kelgan qarluq sheva vakillaridir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Namangan shevalari lisoniy xususiyatlari oʻzida xalqimizning va oʻzi amalda qoʻllanayotgan hudud ahlining tarixiy yoʻli – ijtimoiy-iqtisodiy, maʼnaviy-axloqiy, madaniy-maʼrifiy jihatlarining shakllanishi, boyishi va rivojlanish jarayonlari haqida ishonchli va boy maʼlumotlar bera oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдиев М. Худойберди Донёров // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2017. – № 4.
2. Абдуллаев У. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар (XIX-XX аср бошлари). Тошкент: Янги аср авлоди, 2005.
3. Бердиалиев А., Мадвалиев А., Раҳмонқулов А. Таниқли шевашунос // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2017. №, 5.
4. Гумилев. Л.Н. Қадимги турклар. – Тошкент: Фан, 2007.
5. Донёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент: Фан, 1968.

6. Иногамов Ш.И. Этнический состав населения этнографическая Ферганской долины в границах Уз ССР: Автореф. дис....канд. истор. наук. – Ташкент, 1955.
7. Ишандадаев Д. Наманган атроф тожик ва ўзбек шеваларида сўз яшашнинг айрим хусусиятлари (тожик ва ўзбек тиллари ўзаро таъсири масаласига доир). Фил. фанл. номз....дис. автореф. – Тошкент, 1967.
8. Кошғарий Махмуд. Девону луғат-ит турк. I том. – Тошкент, 1960-1963.
9. Кошғарий Махмуд. Девону луғат-ит турк. Индекс – луғат. – Тошкент: Фан, 1967.
10. Марқаев К.Ш. Ўзбек тили этнонимларининг лисоний тадқиқи. Фил. фанл. номз....дис. автореф. – Тошкент, 2008.
11. Спришевский В.И. Чустское поселение (к истории Ферганы в эпоху бронзы). Автореф. дис.... канд. истор. наук. – Ташкент, 1963.
12. Толстова Л.С. Каракалпаки Ферганской долины. – Нукус: Каракалпакское государственное издательство, 1959.
13. Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарқ, 2001.
14. Эргашев А.А. Андижон вилояти этнопонимларининг ареал-ономастик тадқиқи. Фил. фанл. номз....дис. автореф. – Тошкент, 2012.